

Conciencia Tecnológica
ISSN: 1405-5597
contec@mail.ita.mx
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
México

Delincuencia como afectación operativa en micro y pequeñas empresas en Bacalar, Quintana Roo, México

Beltrán López, Robert; Promontor Padilla, Elizabeth; Hernández Hamilton, Katia Isela; Tziu Peñalver, Yasmin Del Ruby

Delincuencia como afectación operativa en micro y pequeñas empresas en Bacalar, Quintana Roo, México

Conciencia Tecnológica, núm. 62, 2021

Instituto Tecnológico de Aguascalientes, México

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94469878008>

Delincuencia como afectación operativa en micro y pequeñas empresas en Bacalar, Quintana Roo, México

Crime as an operational impact on micro and small businesses in Bacalar, Quintana Roo, México

*Robert Beltrán López*¹
Tecnológico Nacional de México, México
robert.bl@chetumal.tecnm.mx

Redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94469878008>

*Elizabeth Promontor Padilla*²
Tecnológico Nacional de México, México

*Katia Isela Hernández Hamilton*³
Tecnológico Nacional de México, México

*Yasmin Del Ruby Tziu Peñalver*⁴
Tecnológico Nacional de México, México

Recepción: 08 Septiembre 2021
Aprobación: 27 Noviembre 2021

RESUMEN:

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son esenciales para el desarrollo de la economía de México, debido a que dinamizan la actividad productiva en los diversos sectores, contribuyen en la oferta laboral y son fuente de innovación, sin embargo, diversos estudios indican que la delincuencia es uno de los factores que frena su desarrollo en el mercado.

El propósito de esta investigación es investigar cómo afecta el incremento de la delincuencia en las micro y pequeñas empresas en Bacalar, Quintana Roo, México, para ello se efectuó un estudio con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con un diseño transversal no experimental, que comprende en aplicar cuestionarios con una escala de Likert a 420 micro y pequeñas empresas del municipio de Bacalar, para recolectar datos que reflejen el entorno social y el impacto comercial que tiene la delincuencia en los negocios de la región.

Los resultados demuestran que la delincuencia tiene un efecto negativo en cuanto al clima de inversión, la rentabilidad y la eficiencia operativa.

PALABRAS CLAVE: Gerente, empresa, gestión, delincuencia.

ABSTRACT:

Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) are essential for the development of the Mexican economy, because they stimulate productive activity in the various sectors, contribute to the labor supply and are a source of innovation, however, various studies indicate that crime is one of the factors that slows its development in the market.

NOTAS DE AUTOR

- ¹ Tecnológico Nacional de México campus Chetumal, Departamento de Ciencias Económico Administrativo Av. Insurgentes No. 330, Esq. Andrés Quintana Roo, Colonia David Gustavo Gutiérrez, Chetumal, Quintana Roo, México, Apdo. Postal 267 C.P. 77013, Tel: 983 836 0836.
- ² Tecnológico Nacional de México campus Chetumal, Departamento de Ciencias Económico Administrativo Av. Insurgentes No. 330, Esq. Andrés Quintana Roo, Colonia David Gustavo Gutiérrez, Chetumal, Quintana Roo, México, Apdo. Postal 267 C.P. 77013, Tel: 983 836 0836
- ³ Tecnológico Nacional de México campus Chetumal, Departamento de Ciencias Económico Administrativo Av. Insurgentes No. 330, Esq. Andrés Quintana Roo, Colonia David Gustavo Gutiérrez, Chetumal, Quintana Roo, México, Apdo. Postal 267 C.P. 77013, Tel: 983 836 0836
- ⁴ Tecnológico Nacional de México campus Chetumal, Departamento de Ciencias Económico Administrativo Av. Insurgentes No. 330, Esq. Andrés Quintana Roo, Colonia David Gustavo Gutiérrez, Chetumal, Quintana Roo, México, Apdo. Postal 267 C.P. 77013, Tel: 983 836 0836

* Contacto: robert.bl@chetumal.tecnm.mx

The purpose of this research is to investigate how the increase in crime affects micro and small businesses in Bacalar, Quintana Roo, Mexico, for this a study was carried out with a descriptive quantitative approach with a non-experimental cross-sectional design, which includes in apply questionnaires with a Likert scale to 420 micro and small businesses in the municipality of Bacalar, to collect data that reflect the social environment and the commercial impact that crime has on businesses in the region.

The results show that crime has a negative effect on the investment climate, profitability and operational efficiency.

KEYWORDS: Manager, enterprise, management, delinquency..

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las MiPyMEs conforman un eslabón para la economía en México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [1] la importancia está en que en nuestro país estas empresas representan el 95.0 % demostrando que son una de las mayores fuentes de empleo. Aunque este dato es impresionante, el impacto de las MiPyMEs en el Producto Interno Bruto (PIB) es bajo. Por ello, es necesario aumentar y fomentar su crecimiento para fortalecer y dinamizar la economía del país. Algunos de los principales problemas que enfrentan son:

- a) La excesiva carga tributaria.
- b) Limitado acceso a fuentes de financiamiento.
- c) Los efectos del crimen y la delincuencia.

Por lo que respecta al municipio de Bacalar Quintana Roo, que es conocido como un punto turístico de los más importantes de México, las empresas se encuentran dentro de un contexto preocupante ya que, en los últimos años, el aumento de la delincuencia ha generado retroceso en su economía por el cierre de sus fuentes de ingreso debido a la inseguridad en la que viven los habitantes y turistas, principalmente por el incremento de robos y asaltos [2].

La investigación que se propone se realiza desde el contexto social y se busca obtener resultados teórico analíticos que complementen y aporten nueva información a la construcción del conocimiento ya existente sobre la delincuencia; así como la percepción que los dirigentes de las MyPes tienen en cuanto al nivel y la calidad operacional ante esta problemática, por lo tanto las preguntas de investigación son: ¿Cuáles son los fenómenos que afectan la operatividad en las MyPes en Bacalar? y ¿Cuáles son las causas de cierre de establecimientos derivado de la delincuencia?

Lo que lleva a plantear las siguientes hipótesis:

Hipótesis general: El aumento de la delincuencia provoca el cierre de las micro y pequeñas empresas en Bacalar, Quintana Roo.

Hipótesis específica: Las principales causas del cierre de negocios derivado de la delincuencia son, asaltos, robo dentro del establecimiento y robo hormiga.

Este trabajo se encuentra estructurado en cuatro partes, en el primer apartado se describen los conceptos básicos de la investigación según la importancia de las MyPes en relación a la economía y la delincuencia, en el segundo apartado se describen los métodos y las técnicas que se emplearon en la investigación para la obtención de información, así como el enfoque y diseño muestral que se utilizan para el tratamiento y análisis de los datos obtenidos; la tercera parte expone los resultados encontrados durante la aplicación del instrumento a los sujetos de estudio, para organizar la información y presentarla en tablas y gráficas; finalmente, en el cuarto apartado se realiza el análisis de datos para obtener conclusiones sobre el tema.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Micro, Pequeña y Mediana empresa.

De acuerdo con el artículo 3° fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa en México [3] las micro, pequeñas y medianas empresas se denominan MiPyMEs, y se encuentran jurídicamente constituidas en función de la estratificación definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, como puede observarse en la Tabla 1.

TABLA 1
Tamaño de las MiPyMEs.

Estratificación por número de trabajadores			
Sector/Tamaño	Industria	Comercio	Servicios
Micro	0-10	0-10	0-10
Pequeña	11-50	11-30	11-50
Mediana	51-250	31-100	51-100

Fuente: Ley para el Desarrollo de la Micro, pequeña y Mediana empresa de México [3].

De manera particular para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [4] se menciona que la MiPyME es aquella unidad económica de producción integrada por una persona natural o un grupo de personas bajo una forma de organización legalmente constituida, en conjunto con diversos recursos humanos, materiales y financieros tiene como objeto satisfacer las necesidades de un sector a través de la generación de bienes y prestación de servicios.

Características de las MiPyMEs.

De acuerdo con Méndez [5] y Carrera M. [6] todas las MiPyMEs comparten ciertas características:

- Aplican escasas técnicas de gestión y no utilizan consultoría o tecnología sofisticada.
- Abastecen a un mercado regional, pero pueden llegar a producir a nivel nacional.
- Poseen recursos tangibles e intangibles, los principales son el factor humano, elementos técnicos y financieros. Pero su aprovechamiento es limitado.
- Interviene una cadena o unidad de mando que permite la apropiada vinculación entre las actividades administrativas y operativas del personal con los objetivos de la empresa.
- En menor frecuencia absorben o se fusionan a otras empresas, por lo tanto, se mantienen en el rango de medianas empresas.

Importancia de la MyPe.

La MyPe es considerada un subgrupo de las MiPyME con mucha importancia en el mundo, principalmente en Latinoamérica en donde abarcan el 99.25% del total de las unidades empresariales. Estas generan el 35.5% de las fuentes de trabajo que contribuyen con la disminución de la desigualdad económica presente en la región [7].

Operatividad en las MyPe.

Se refiere a la capacidad que posee la empresa para funcionar y realizar sus acciones diarias, lo que significa que son actos que se realizan para mantener de forma óptima los procesos y la organización de una entidad [8].

Generalidades del delito.

El delito es el hecho de tener culpa del hecho reprochable, así como el quebrantamiento de la ley lo cual lleva a definir la delincuencia como el hecho de cometer algún delito en algún grupo social que se ve afectado en un momento determinado [9].

Son diversos los problemas de conducta delictiva que se conocen, por lo tanto, el delito se ha vuelto complicado de observar, clasificar y medir; afectando notablemente la profundidad de ideas, evidencias y casos de estudio por la limitada información sobre el tema que se ha logrado analizar rigurosamente [10].

La figura 1 muestra algunos de los ejemplos de delito:

FIGURA 1
Tipos de delito

Fuente: Villalta C & Fondevila G. [10].

Características de la delincuencia.

La delincuencia al estar presente en toda la sociedad, como se muestra en la Figura 1. Desde el ámbito social representa una actitud de incumplimiento y desacuerdo ante las normas y leyes sociales establecidas, para la cual se necesita de un tratamiento correctivo o procedimientos alternativos eficientes que restauren la convivencia y subsanen los agravios cometidos en contra de la estabilidad jurídica de un individuo o grupo de individuos [11].

La delincuencia es un problema en la actualidad, que ha afectado tanto a las personas como a los micronegocios que son el sustento en la zona de Bacalar. Es por eso que se clasifican o seleccionan tres aspectos que afectan a:

- la operatividad de las empresas
- visitas al establecimiento y
- la imagen del municipio.

Delincuencia en las MiPyMEs.

La delincuencia en las empresas comprende cualquier tipo de comportamiento nocivo en contra del personal y las actividades que realicen. Fortaleciendo este argumento el INEGI [12] se menciona que la delincuencia tiene un efecto negativo en el contexto de los negocios al perjudicar la inversión local y extranjera, evitando de esta manera la captación de recursos públicos y la expansión de las empresas. Por lo tanto, considerando el nivel de los delitos y los costos sociales y económicos que estos generan, es de importancia para el gobierno que, a través de políticas públicas, se tenga la responsabilidad de asumir medidas preventivas para regular este fenómeno.

El efecto de la corrupción a pesar de limitar las relaciones comerciales también representa una ventaja en los negocios con respecto a las regulaciones excesivas e incidentes. Sin embargo, para México no se refleja así, debido a que la corrupción ha perjudicado alrededor del 55% de las MiPyMEs resaltando que la extorsión y el soborno son las dos principales formas de daño, de las cuales el 12% en el año 2013 confirma haber pagado un soborno [13]. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) añade que la corrupción y soborno en México es más frecuente que en otros países de Latinoamérica tomando en cuenta que la mayoría de estas empresas afecta su capital al destinar el 15% de sus ingresos en el pago de estas acciones [14].

Marco referencial.

Según lo que se ha expuesto hasta ahora, visiblemente la delincuencia está al alza, impidiendo la creación de empresas y por otro lado, no permite que las ya existentes, se desarrollen de manera óptima para generar nuevos empleos. Mientras más empresas se constituyan, aumenta la delincuencia, creando así un círculo vicioso [15].

En otras ciudades de Latinoamérica, como lo es Juliaca región de Puno, Perú, se ha caracterizado como lugar violento orillando a modificar horarios y costumbres de trabajo para evitar diversas situaciones de robo y asaltos [16]. También la delincuencia tiene un impacto en la disponibilidad de los trabajadores para laborar horas extras, ya que estar en las calles a altas horas de la noche se vuelve una situación peligrosa al poner en riesgo su integridad física [17].

Blumenstock, Callen y Ghani muestran que las personas que han sido víctimas de la delincuencia se resisten a adoptar tecnologías como puede ser el dinero electrónico [18]. En México hay algunos estudios acerca de

la delincuencia y su afectación en el entorno social y el impacto que tienen hacia los micronegocios [19]; menciona que “los desafíos sobre inseguridad pública (robos) que enfrentan las MyPes no son diferentes de los que enfrentan las medianas y grandes empresas”. Cabe mencionar que las grandes empresas a diferencia de las pequeñas, cuentan con mayor seguridad y prevención contra ataques delictivos con liquidez y capital suficiente para solventar ese tipo de gastos; es por esto que las pequeñas empresas son más vulnerables a sufrir este tipo de ataques por insuficiencia de recursos. Esto se confirma a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) realizada a las unidades económicas del sector privado durante el periodo 2019 por el INEGI, en donde se estima que el 51.5% de las unidades grandes, el 56.4% de las medianas, el 48.3% de las pequeñas y el 29.6% de las micro empresas fue víctima de delito [20].

En consecuencia, al incremento en los niveles de inseguridad en México, se ha adoptado la cultura de la prevención, de acuerdo con la ENVE estas medidas representaron un gasto estimado de 64.9 mil millones de pesos en 2011 y de 132.7 mil millones de pesos en 2019 [20].

Según Soria [15], el crimen incurre en dos costos directos en la empresa. En primera instancia se encuentra el costo por protección en instalaciones como cambio de cerraduras, puertas ventanas, instalación de cámaras de alarma y/o vigilancia, instalación barras o vallas, contratar personal de vigilancia o seguridad privada, entre otros. En segundo caso es asumir el costo por robo de bienes, vehículos o piezas, daños a las instalaciones, etc., directamente relacionados con el delito, en donde los gastos son preventivos y las pérdidas son resultados o productos del crimen.

De igual manera en un estudio realizado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se muestra que las empresas han sido objeto de la delincuencia, siendo uno de los factores principales que limita la operatividad, reduce la competitividad y evita la expansión de las empresas [13].

Contexto municipal.

Bacalar fue creado y decretado en el año 2011 como uno de los 11 municipios que integran el estado de Quintana Roo. Es considerado un atractivo turístico lleno de riqueza silvestre, historia y valor cultural por lo que el costo de la tierra ha incrementado su valor debido a la demanda de veraneo, en la Figura 2 puede observarse la ubicación geográfica del municipio [21].

Actualmente se encuentra declarado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo del gobierno federal mexicano y recibe recursos económicos para el desarrollo de su infraestructura y promoción turística, sin embargo, la Dirección Municipal de Turismo de Bacalar no cuenta con información del grado de satisfacción de la población local y extranjera que visita el sitio, lo que incide en la falta de creación de estrategias eficientes para el desarrollo regional [23].

FIGURA 2
Municipio de Bacalar

Fuente: Google. (s.f.), Mapa de Bacalar en Google Maps [22]

A pesar de esto Bacalar cuenta con ventajas suficientes para un desarrollo ordenado, puesto que su localización geográfica representa un gran potencial al situarse en un punto intermedio entre la Costa Maya y Chetumal capital del estado de Quintana Roo [23], lo que la convierte en una zona con gran oportunidad para el aprovechamiento turístico sustentable, el desarrollo económico y la inversión [24].

De acuerdo con el INEGI en el año 2015, el municipio de Bacalar contaba con una población de 39,111 habitantes concentrándose la mancha urbana en la zona de la laguna de Bacalar [25]. Por otra parte, de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas en el municipio, existen 893 unidades económicas de las cuales 882 son MyPes, que representan 98.7% [26].

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque y tipo de investigación. La investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, probatorio y secuencial, para probar la hipótesis, se recolectaron datos que se sometieron a análisis estadístico; la medición numérica fue tipo descriptivo, no experimental. El estudio es transversal, se programó para analizarse en un tiempo único de observación correspondiente al año 2020 [27].

Sujeto de estudio.

Los sujetos de estudio fueron 420 MyPes del municipio de Bacalar ubicado en el estado de Quintana Roo utilizando un muestreo aleatorio estratificado.

Técnica e instrumento de investigación.

La técnica usada fue la investigación de campo [28], aplicando como instrumento de recolección de información el cuestionario, conformado por un conjunto de preguntas redactadas para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema [27].

La técnica de recolección de datos fue la encuesta diseñada para que el empresario responda cada ítem en función de la escala de Likert utilizando la numeración del 1 al 5, en donde el número 1 representa el valor mínimo y el número 5 el valor máximo (Véase Tabla 2).

TABLA 2
Numeración Likert

Codificación	Descripción
1	No sé/ No aplica
2	Muy en desacuerdo
3	En desacuerdo
4	De acuerdo
5	Muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia (2020)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este segmento se muestran las gráficas realizadas de algunos de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de investigación a las MyPes del municipio de Bacalar en el periodo 2020.

GRÁFICA 1
Género

Fuente: Elaboración propia (2020)

En Gráfica 1 se observa y analiza que el 52% de las MyPes en Bacalar son dirigidas por mujeres y el 48% por hombres.

TABLA 3
¿Cómo fueron las utilidades anuales de tu empresa en los últimos tres años?

<i>Concepto</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Aumentaron mucho	41	10%
Aumentaron algo	142	34%
Siguieron igual	149	35%
Disminuyeron algo	53	13%
Disminuyeron mucho	30	7%
No contestaron	5	1%
Total	420	100%

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Tabla 3 se muestran los porcentajes en el que las utilidades de la MyPes han variado, con un 35% los empresarios dicen que sus utilidades siguieron igual, 34% aumentaron algo, 13% disminuyeron algo, 10% aumentaron significativamente, 7% disminuyeron significativamente, esto muestra que en los últimos tres años para la mayoría de los empresarios sus ganancias se mantuvieron.

GRÁFICA 2
Riesgo de cerrar la empresa
Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Gráfica 2 se observa que solo existe un 11% de empresarios que creen que su empresa está en riesgo de cerrar, un 87% no creen posible que eso pase y un 2% no sabe acerca de lo que puede pasar, con esto se puede deducir que un bajo porcentaje de empresas puede cerrar en Bacalar.

TABLA 4
Factores que afectan la operatividad de la empresa

<i>Concepto</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Inseguridad y delincuencia	128	30%
Trámites con el Gobierno	135	32%
Narcotráfico	24	6%
Corrupción	51	12%
Otros	82	20%
Total	420	100%

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Tabla 4 se muestran algunos factores que más afectan en la operatividad de las empresas en Bacalar. Los trámites del gobierno con un 32%, un 30% por la delincuencia y la inseguridad, el 12% se debe a la corrupción y el 6% al narcotráfico. un 20% son múltiples factores que impiden que se lleve a cabo las operaciones de la empresa.

GRÁFICA 3
Empresas que fueron víctimas de delincuencia

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Gráfica 3 se muestra que durante el año 2020, el 86% de las empresas no fueron víctimas de la delincuencia, que aunque es un porcentaje alto, no están todas exentas; al 13% que equivale a 53 empresas, vivieron en la inseguridad y sufrieron los efectos de la delincuencia y el 1% restante no sabe acerca de esto.

TABLA 5
¿Afecta a mi negocio las pandillas y/o bandas delincuenciales?

<i>Concepto</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Si	85	20%
No	333	79%
No contestaron	2	1%
Total	420	100%

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Tabla 5 un 79% equivalente a 333 empresas no les afecta que existan pandillas de delincuentes, un 20% si les afecta y el 1% no saben o no aplica en su caso.

GRÁFICA 4
¿Por inseguridad cambiaste puertas o ventanas?

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Gráfica 4 se ilustra que el 21%, es decir 90 empresas cambiaron las puertas o ventanas por la inseguridad y el 79% no lo han hecho.

GRÁFICA 5

¿Por inseguridad cambiaste o colocaste cerraduras y candados?

Fuente: Elaboración propia (2020)

En esta Gráfica 5 se muestra que un 39%, que representan 164 empresas, cambiaron las cerraduras y candados y 61% no lo hizo.

GRÁFICA 6

¿Por inseguridad instalaste alarmas y/o videocámaras de vigilancia?

Fuente: Elaboración propia (2020)

Con el aumento de la delincuencia en la región, entre las medidas preventivas básicas que los empresarios optan para reforzar la seguridad del negocio de acuerdo con la Gráfica 5 es la instalación de nuevos elementos y el cambio de cerraduras, en contraste con la Gráfica 6 que indica como el 17%, es decir, 70 empresas por la inseguridad en la que viven, instalaron alarmas y/o videocámaras de vigilancia y el 83% no lo hicieron, reflejando que los márgenes de ganancias no permiten invertir en seguridad dinámica a largo plazo, por lo tanto en su gran mayoría las MyPes son vulnerables a sufrir un ataque delictivo.

TABLA 6
Frecuencia de incidencia

<i>Tipo de delito</i>	<i>Frecuencia Absoluta</i>	<i>Frecuencia Absoluta Acumulada</i>	<i>Frecuencia Relativa</i>	<i>Frecuencia Relativa Acumulada</i>
<i>(X_i)</i>	<i>(N_i)</i>	<i>(N_i)</i>	<i>(F_i=n_i/N)</i>	<i>(F_i=N_i/N)</i>
Robo hormiga	62	62	0.15	0.15
Robo de mercancías dentro del establecimiento	70	132	0.16	0.31
Asaltos	71	203	0.17	0.48
Vandalismo contra establecimientos	59	262	0.14	0.62
Otros	158	158	0.38	1
TOTAL	420	420	1	1

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Tabla 6 se observa que la mayor causa de cierre de negocios es por asaltos, muchos de estos se dan en los alrededores y por consiguiente en lugares de trabajo. Se tiene una frecuencia de 71 de un total de 420. La sección de otros está conformada por otras razones que los dueños expresaron y se unificó.

Resumiendo lo expuesto con respecto a los hallazgos, la Tabla 7 sintetiza la aceptación de las hipótesis.

TABLA 7. MATRIZ

Hipótesis de investigación	Acepta o rechaza hipótesis
El aumento de la delincuencia provoca el cierre de las micro y pequeñas empresas en Bacalar, Quintana Roo.	ACEPTADA
Las principales causas del cierre de negocios derivado de la delincuencia son, asaltos, robo dentro del establecimiento y robo hormiga.	ACEPTADA

Fuente: Elaboración propia (2020)

P₁ ¿Cuáles son los fenómenos que afectan la operatividad en las MyPes en Bacalar?

De acuerdo con los resultados los fenómenos que afectan la operatividad de las MyPes son los trámites del gobierno, inseguridad y delincuencia; y otros.

P₂ ¿Cuáles son las causas de cierre de establecimientos derivado de la delincuencia?

De acuerdo con los resultados las principales causas del cierre de establecimientos derivado de la delincuencia son: robo hormiga, robo de mercancías dentro del establecimiento y asaltos.

CONCLUSIONES

Las MyPes son parte fundamental de la economía del municipio debido la generación de empleos y aportaciones económicas a la región.

Del análisis de los resultados, se concluye que una de las limitantes del crecimiento de las MyPes en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo es la delincuencia en todas sus modalidades, pero principalmente el robo hormiga y el vandalismo contra los establecimientos.

Se percibe en la mayor parte de los encuestados, el temor de sufrir algún tipo de delincuencia, la mayoría busca invertir en su seguridad, pero hay otros que no cuentan con los recursos suficientes para protegerse, por ello operan en horarios diurnos y se hacen acompañar al momento de abrir y cerrar sus negocios.

Para lograr una buena operatividad empresarial es necesario identificar los factores críticos y los fenómenos que impiden la realización de las actividades y/o procesos dentro de un contexto de delincuencia; generar estrategias conjuntas encaminadas en mejorar la productividad y sostenibilidad de las empresas en coordinación con su alcalde, la policía municipal y la ciudadanía bacalarenses.

REFERENCIAS

- [1] INEGI (2019). Censos económicos. Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/>
- [2] H. Ayuntamiento de Bacalar. (2018). 2do Informe. Recuperado de: <http://bacalar.gob.mx/>
- [3] Ley para el Desarrollo de la Micro, pequeña y Mediana empresas 2019, recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247_130819.pdf
- [4] SUNAT (2019). Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- [5] Méndez, J. (1996). Economía y la Empresa. México: McGraw-Hill
- [6] Carrera M. (2012). Factores que Intervienen en el Desarrollo de las PyMES del Sector Manufacturero en Cinco Municipios del Área Metropolitana de Monterrey, Afiliadas a la CAINTRA. Tesis de grado académico. Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuperado de: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080227499.PDF>
- [7] Saavedra, G. M., & Saavedra, G. M. (2014). La pyme como generadora de empleo en México, *Clío América*, 8 (16), 153 – 172 Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5114771.pdf>
- [8] Daruma. (2017). Qué es la Gestión Operativa y cuál es su importancia. Recuperado de: <https://www.darumasoft.com/gestion-calidad/gestion-operativa-y-su-importancia/>
- [9] Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.2 en línea]. Recuperado de: <https://dle.rae.es> [09/07/2020].
- [10] Villalta C. & Fondevila G: 2018. La victimización de las empresas en México. Gestión y Política Pública. Volumen XXVII. Pp, 501.540.
- [11] Herrero, C. (2007). Criminología (parte general y especial). Ed. Rustica, Castellano.
- [12] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012). Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012: ENVE: marco conceptual / INEGI, Ciudad de México, México.
- [13] Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) (2015). *El efecto de la corrupción en emprendedores y mipymes*. México: Observatorio Nacional de Emprendedores. Recuperado de: <http://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/one/ElEfectoDeLaCorrupcionEnEmprendedoresyMiPyMEs.pdf>
- [14] Asociación de Emprendedores de México. (2017). Efectos de la corrupción en las MiPyMEs y cómo evitarlos. Obtenido de: <https://asem.mx/investigacion/>
- [15] Soria, R. (2017, mayo). El impacto de la inseguridad pública en la competitividad empresarial. Análisis comparativo de las entidades federativas en México. *Economía y Sociedad*. Vol. 16, núm. 36, pp. 19-41. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51052064002>
- [16] Huacani. (2016). Impacto de la inseguridad social sobre las Mypes del sector comercial y servicios de la ciudad de Juliaca. *Investigación Andina*. Vol. 16. Núm. 2. Pp. 80-88.
- [17] Briceño-León, Roberto y Verónica Zubillaga (2002) “Violence and Globalization in Latin America”, *Current Sociology*, Vol. 50, Nº 1, p. 19-37 <https://doi.org/10.1177/0011392102050001003>
- [18] Blumenstock, J., Callen, M., & Ghani, T. (2014). Violence and Financial Decisions: Evidence from Mobile Money in Afghanistan. Working paper.
- [19] Mugellini, Giulia (2012), How to measure and how to use statistical data to analyze the victimization of the private sector in Latin America, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía-External Consultant for the United Nations Office on Drugs and Crime, Ciudad de México, México.
- [20] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020). Resultados de Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2020/doc/enve_2020_presentacion_ejecutiva.pdf
- [21] Gómez Pech, Enrique Humberto, Barrasa García, Sara, & García de Fuentes, Ana. (2018). Paisaje litoral de la Laguna de Bacalar (Quintana Roo, México): ocupación del suelo y producción del imaginario por el turismo. *Investigaciones geográficas*, (95) <https://doi.org/10.14350/rig.59594>
- [22] Google. (s.f.), Mapa de Bacalar en Google Maps. Recuperado el 9 de julio, 2020.

- [23] H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco (2005). “Decreto por el cual se establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de Laguna Bacalar, Quintana Roo, México”. Othón P. Blanco: H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
- [24] Rosado, A.; Medina, G. (2014). Ciclo de vida turístico de Bacalar, Pueblo Mágico, Quintana Roo. *Sistema de Información Científica*, núm. 15, 2014, pp. 96-120.
- [25] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015). Encuesta Intercensal. Panorama sociodemográfico de Quintana Roo. Recuperado de: <http://coespo.qroo.gob.mx/Descargas/PDF/LibrosMunicipios/Estatat.pdf>
- [26] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2016). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Disponible en <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/Cuantificar.aspx> (Consultado el 16 de julio de 2020).
- [27] Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Recuperado de: <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>
- [28] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Pilar Baptista Lucio, M. (2010). Metodología de la investigación. 5th ed. México: McGraw-Hill.